

RESEARCH FOR BUILDING A JOB WEBSITE

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

Cao Thị Minh Huyền, Trần Văn Cường

Trường Đại học Quảng Bình

ABSTRACT: *Currently, the online job exchange is getting a lot of attention because of the benefits and value it brings. Through the online job exchange, workers can find suitable jobs and companies and businesses can easily screen potential candidates.. The website is responsible for providing detailed and complete information on human resources for recruitment enterprises and job information for employees in order to meet the needs of two sides: job seekers and employers. In this article, we present a job exchange website and its outstanding advantages. This website is designed to be simple, easy, and convenient to use.*

Keyword: *Recruitment, job search, job application, ...*

TÓM TẮT: *Hiện nay, sàn giao dịch việc làm trực tuyến đang được chú ý đến rất nhiều bởi những lợi ích và giá trị mà nó mang lại. Thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến, người lao động có thể tìm được công việc phù hợp và những công ty, doanh nghiệp có thể dễ dàng sàng lọc được các ứng viên tiềm năng. Sàn giao dịch trực tuyến sẽ cung cấp chi tiết và đầy đủ thông tin nguồn nhân sự cho doanh nghiệp tuyển dụng và thông tin việc làm cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của hai phía: người tìm việc và việc tìm người. Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả của việc xây dựng một website sàn giao dịch việc làm đảm bảo các tiêu chí thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và có đầy đủ chức năng cần thiết cho người lao động và nhà tuyển dụng.*

Từ khóa: *Tuyển dụng lao động, tìm việc làm, sàn giao dịch việc làm, ...*

1. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hội nhập đã tạo ra cho chúng ta rất nhiều những cơ hội việc làm khác nhau. Tuy vậy, những năm gần đây nguồn lực lao động ở nước ta rất dồi dào song tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn khá cao. Vấn đề về lao động và việc làm đang là một sức ép lớn, là một trong những chính sách toàn cầu, là mối quan tâm rất lớn của thế giới nói chung và mỗi quốc gia nói riêng trong đó có Việt Nam.

Để tìm được một công việc phù hợp với trình độ và năng lực của mình là một điều không phải dễ dàng mà phải bỏ nhiều thời gian và công sức. Các phương thức giao dịch truyền thống ngày càng trở nên lạc hậu và kém hiệu quả. Vì vậy, việc ứng

dụng sàn giao dịch trực tuyến trong tuyển dụng lao động là một nhu cầu vô cùng quan trọng, cần thiết với những nhà tuyển dụng cũng như những ứng viên. Thay vì áp dụng phương pháp tuyển dụng truyền thống, thông báo và tuyển dụng trên nền tảng web có nhiều ưu điểm nổi bật sẽ giúp các cá nhân tìm đến được công việc phù hợp và những công ty, doanh nghiệp có thể dễ dàng sàng lọc được các ứng viên tiềm năng.

Sàn giao dịch việc làm trực tuyến đang được chú ý đến rất nhiều bởi những lợi ích và giá trị mà nó mang lại. Trên website người dùng có thể trao đổi, liên hệ trực tuyến nhằm đạt được mong muốn tuyển dụng và tìm công việc phù hợp với yêu cầu của mình. Website việc làm - tuyển dụng cần phải cung cấp chi tiết và đầy đủ thông

tin nguồn nhân sự cho doanh nghiệp tuyển dụng và thông tin việc làm cho người lao động. Bài toán đặt ra là kết nối và đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và người lao động. Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả của việc nghiên cứu xây dựng website sàn giao dịch việc làm nhằm có thể đáp ứng được nhu cầu của cả hai phía: người tìm việc và việc tìm người.

1.2. Thương mại hoá, thị trường của sàn giao dịch việc làm

Khách hàng chủ yếu của sàn giao dịch việc làm sẽ là các nhà tuyển dụng và những người cần tìm việc làm. Việc sử dụng website sàn giao dịch việc làm đối với các nhà tuyển dụng hiện nay đóng vai trò quan trọng bởi vì internet phát triển và người dùng sử dụng rất nhiều trong cả công việc và giải trí, điều này giúp thông tin của nhà tuyển dụng đăng tải sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Đồng thời, tiết kiệm được tiền bạc cũng như thời gian trong việc tuyển dụng của công ty. Chỉ việc thao tác trên website cũng có thể tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu thì thuận lợi cho những khách hàng cần tìm việc làm rất nhiều.

Website sàn giao dịch việc làm chính là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động. Người lao động có xu hướng tìm kiếm việc làm trên các ứng dụng sàn giao dịch để tiết kiệm thời gian, dễ dàng liên hệ, trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng và tìm được công việc bản thân mong muốn [4]. Các kênh thông tin việc làm truyền thống đã dần được thay bằng các sàn giao dịch trực tuyến trên các website là một yêu cầu chuyên đổi tất yếu của sự phát triển. Thông qua website này nhà tuyển dụng cũng như người lao động dễ dàng quảng bá và tiếp cận thông tin. Giúp quá trình tìm việc và tuyển dụng nhanh chóng và hiệu quả, góp phần làm giảm giảm tỉ lệ thất

ng nghiệp, giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp và thu nhập ổn định.

2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu bài toán

Xây dựng một website giao dịch việc làm chuyên dùng với mục đích là để cho các nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng và người lao động muốn tìm kiếm việc làm.

Để các nhà tuyển dụng và người lao động có thể thực hiện được yêu cầu thì website cần phải có [1], [2], [3]:

- + Phải có một giao diện thân thiện dễ sử dụng.
- + Có biểu mẫu đăng ký để trở thành thành viên.
- + Có thể đăng tin tuyển dụng.
- + Có thể tìm kiếm việc làm.
- + Nhà tuyển dụng và người tìm việc trao đổi liên hệ với nhau.

2.2. Hoạt động của website

- Đăng ký: nhà tuyển dụng và người lao động nhập thông tin để đăng ký trở thành thành viên.

- Người tìm việc: khi đăng nhập truy cập vào website có thể xem các công việc, tìm kiếm việc làm và liên hệ để chọn được công việc phù hợp.

- Nhà tuyển dụng: khi đăng nhập vào website có thể đăng tin các công việc tuyển dụng mà công ty mình cần tuyển dụng, xem được các danh sách người dùng đã liên hệ để lựa chọn tuyển dụng người lao động có tiềm năng.

- Trao đổi: người lao động và nhà tuyển dụng có thể trao đổi thông tin trực tiếp với nhau để thảo luận các vấn đề liên quan đến công việc.

2.3. Đối tượng sử dụng

*** Người tìm việc**

- Mô tả: Bất kì ai đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, ít có thời gian để đọc và tìm

hiểu các tin tuyển dụng trên báo hoặc không muốn liên hệ với các trung tâm môi giới việc làm truyền thống, muốn tìm được việc làm nhanh chóng, tiện lợi.

- Người tìm việc:

+ Tham khảo, tìm kiếm các thông tin ngành nghề thông qua website.

+ Đăng ký các thông tin cá nhân: họ tên, email, địa chỉ... đáp ứng đủ điều kiện cho một hồ sơ ứng tuyển nếu tìm được việc làm phù hợp.

+ Xem và biết được thông tin của nhà tuyển dụng.

+ Trao đổi, liên hệ với nhà tuyển dụng về công việc.

*** Nhà tuyển dụng**

- Mô tả: Các công ty, doanh nghiệp, người sử dụng lao động khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động sẽ đăng các

thông tin mô tả công việc và yêu cầu về tuyển dụng.

- Nhà tuyển dụng:

+ Có thể đăng tin tuyển dụng

+ Cung cấp đầy đủ thông tin về công ty và các thông tin liên quan, rõ ràng và xác thực.

+ Đăng tin tuyển dụng phải đáp ứng yêu cầu cần có của một tin tuyển dụng : cung cấp thông tin về công việc , vị trí, mô tả sơ qua về công việc..

+ Xem danh sách của các ứng viên đã ứng tuyển.

+ Chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu của công việc.

Ngoài 2 đối tượng sử dụng ở trên hệ thống còn được quản lý bởi người quản trị. Các chức năng chính và đối tượng sử dụng hệ thống được thể hiện như trong Hình 1.

Hình 1. Biểu đồ use-case

3. XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

Trên cơ sở phân tích bài toán, chúng tôi đã ứng dụng và xây dựng thực nghiệm thành công website sàn giao dịch việc làm cho nhu

cầu tuyển dụng và tìm việc. Website được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cùng một số ngôn ngữ lập trình khác.

3.1. Trang chủ

Hình 2. Trang chủ sàn giao dịch việc làm

Trên trang chủ hiển thị đầy đủ các chức năng của hệ thống. Từ trang chủ người dùng có thể tìm thấy ngay thông tin các công việc đang tuyển dụng của nhà sử dụng lao động. Giao diện trang thiết kế thân

thiện, gần gũi và dễ sử dụng. Từ đó, người lao động có thể tìm kiếm và xem thông tin công việc một cách nhanh chóng.

3.2. Trang quản trị

Hình 3. Trang quản trị sàn giao dịch việc làm

Đây là trang dành cho người quản trị, cung cấp đầy đủ tính năng cho người quản trị như quản lý nhà tuyển dụng, quản lý người lao động, quản lý các hoạt động đăng

tin tuyển dụng và ứng tuyển công việc, phê duyệt các thành viên,...

3.3. Đăng tin tuyển dụng

Hình 4. Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng

Đây là giao diện để các nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng. Bất kỳ nhà tuyển dụng nào khi đăng ký trở thành thành viên của trang web đều có thể đăng tin tìm người lao động cho công ty của mình. Tin tuyển dụng

do nhà tuyển dụng đăng lên phải đầy đủ thông tin cần thiết theo các trường đã được thiết lập.

3.4. Tìm việc

Hình 5. Người lao động tìm việc làm

Người lao động có thể xem và tìm kiếm các công việc phù hợp với tiêu chí của bản thân. Có thể tìm kiếm nhanh chóng

bằng cách chọn khu vực hoặc là yêu cầu kinh nghiệm làm việc của nhà tuyển dụng.

3.5. Ứng tuyển công việc

Hình 6. Người lao động ứng tuyển công việc

Với chức năng ứng tuyển, người lao động có thể xem chi tiết về công việc mà nhà tuyển dụng đang mong muốn tìm kiếm. Nếu công việc phù hợp với bản thân thì người lao động có thể ứng tuyển vào vị trí công việc đó. Nhà sử dụng lao động sẽ tiến

hành xem xét hồ sơ ứng viên để tuyển chọn và thông báo kết quả cho người lao động ngay trên hệ thống.

3.6. Liên hệ giữa nhà tuyển dụng và người lao động

Hình 7. Nhà tuyển dụng và người lao động liên hệ

Trao đổi giữa nhà tuyển dụng và người lao động là rất cần thiết. Nhà tuyển dụng có thể biết thêm các thông tin khác cần thiết cho việc tuyển dụng. Người lao động có thể biết thêm nhiều thông tin về công việc đang tìm hiểu. Chúng tôi đã xây dựng chức năng

trao đổi theo dạng hội thoại trực tiếp giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Các thông tin trao đổi được lưu trữ trên hệ thống để có thể truy xuất khi cần thiết.

4. KẾT LUẬN

Việc sử dụng website sàn giao dịch

việc làm đối với các nhà tuyển dụng hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong tuyển dụng người lao động phù hợp công việc và giúp người lao động tiếp cận được công việc phù hợp nhu cầu của bản thân. Sàn giao dịch việc làm trực tuyến sẽ giải quyết tình trạng thất nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ngày càng cao hiện nay. Qua quá trình khảo sát, phân tích bài toán về tuyển dụng và tìm việc làm, chúng tôi đã xây dựng thành công website sàn giao dịch việc làm với đầy đủ các chức năng và yêu cầu cần thiết nhằm hỗ trợ tuyển dụng và tìm việc. Website sàn giao dịch việc làm chính là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, kết nối người tìm việc vào công việc phù hợp, góp phần làm giảm tỉ lệ thất nghiệp, giúp người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, hệ thống chỉ

mới qua giai đoạn chạy thử nên cơ sở dữ liệu của còn hạn chế. Một số chức năng cần được cập nhật, bổ sung sau khi áp dụng vào thực tiễn nhằm phù hợp thực tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà tuyển dụng và người lao động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <http://www.thietkezebthuonghieu.com/ti-nh-nang-website-tuyen-dung/>.
- [2] <http://vieclamhcm.net/sanvieclam.aspx>.
- [3] <https://thietkewebsite24h.vn/nhung-chuc-nang-can-thiet-tren-website-tuyen-dung.html>.
- [4] <https://blog.webico.vn/thiet-ke-website-tuyen-dung-tim-viec-lam-chuyen-nghiep/.html>.

Liên hệ:

TS. Trần Văn Cường

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình.

Địa chỉ: 18 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình

Email: vancuongqbuni@gmail.com

Ngày nhận bài: 10/6/2022

Ngày gửi phản biện: 13/6/2022

Ngày duyệt đăng: 01/8/2023